

**PRINCIPAIS ASPECTOS DA ALIENAÇÃO PARENTAL NO CONVÍVIO FAMILIAR:
UMA ANÁLISE A LUZ DO DIREITO BRASILEIRO**

**MAIN ASPECTS OF PARENTAL ALIENATION IN FAMILY COEXISTENCE: AN
ANALYSIS UNDER THE LIGHT OF BRAZILIAN LAW**

Lorena Ponce de Oliveira¹
Paulo Cesar Arantes Costa²

Resumo: Este artigo propõe uma análise dos principais aspectos da alienação parental no convívio familiar sob a perspectiva do direito brasileiro. A pesquisa emprega uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise jurisprudencial, visando compreender a natureza, as manifestações e os impactos desse fenômeno no contexto jurídico brasileiro. Os objetivos gerais deste estudo são investigar a incidência da alienação parental no Brasil, analisar as diferentes formas de manifestação dessa prática e examinar as medidas jurídicas adotadas para prevenir e combater esse problema. A metodologia utilizada neste estudo consiste em uma revisão sistemática da literatura jurídica e psicológica sobre o tema, buscando identificar conceitos, teorias e abordagens relevantes para a compreensão da alienação parental. Além disso, será realizada uma análise jurisprudencial de casos emblemáticos envolvendo a questão da alienação parental nos tribunais brasileiros, com o intuito de verificar como o judiciário tem interpretado e aplicado a legislação pertinente. Por meio dessa abordagem metodológica, espera-se contribuir para o avanço do conhecimento sobre a alienação parental no contexto jurídico brasileiro, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas mais eficazes e para o aprimoramento das práticas judiciais relacionadas a esse tema tão relevante para a proteção dos direitos da criança e do adolescente.

Palavras-chave: Alienação parental; Família; Criança e Adolescente.

Abstract: This article proposes an analysis of the main aspects of parental alienation in family life from the perspective of Brazilian law. The research employs a qualitative approach, based on bibliographical review and jurisprudential analysis, aiming to understand the nature, manifestations and impacts of this phenomenon in the Brazilian legal context. The general objectives of this study are to investigate the incidence of parental alienation in Brazil, analyze the different forms of manifestation of this practice and examine the legal measures adopted to prevent and combat this problem. The methodology used in this study consists of a systematic review of the legal and psychological literature on the subject, seeking to identify concepts, theories and approaches relevant to understanding parental alienation. Furthermore, a jurisprudential analysis of emblematic cases involving the issue of parental alienation in Brazilian courts will be carried out, with the aim of verifying how the judiciary has interpreted and applied the relevant legislation. Through this methodological approach, it is expected to contribute to the advancement of knowledge about parental alienation in the Brazilian legal context, providing subsidies for the formulation of more effective public policies and the improvement of judicial practices related to this topic that is so relevant to the protection of the rights of children and adolescents.

Keywords: Parental alienation; Family; Children and Adolescents.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: lorenaponce1998@hotmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: pauloarantes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A alienação parental é um fenômeno complexo que tem despertado crescente interesse no contexto jurídico brasileiro. Trata-se de um problema que afeta profundamente o convívio familiar e, por consequência, o bem-estar das crianças envolvidas. A família é vista como uma instituição que tem a responsabilidade de educar os filhos e influenciar seu comportamento na sociedade, com ênfase na responsabilidade civil dos pais. Isso é destacado na Constituição Federal (1988), que estabelece:

Art. 227 - O dever da família e da sociedade, em garantir à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade, e a convivência familiar e comunitária, além de o pôr a salvo diante das situações de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ((Brasil, 1988, *online*))

Este artigo explora a alienação parental no contexto familiar brasileiro, um processo em que um ou ambos os genitores manipulam a criança para aliená-la do outro genitor. A prática tem implicações significativas no desenvolvimento emocional e psicológico das crianças.

A legislação brasileira tem evoluído para lidar com a alienação parental, e o artigo analisa as principais leis e jurisprudências sobre o assunto. O texto também discute as consequências emocionais para as crianças afetadas e como a alienação parental pode impactar sua saúde mental e relações futuras.

O artigo levanta questões éticas importantes, como o papel do sistema judicial e dos profissionais de saúde mental na identificação e prevenção da alienação parental. A hipótese do artigo é que a aplicação efetiva da Lei nº 12.318/2010, que aborda a alienação parental no Brasil, pode contribuir significativamente para a prevenção e o tratamento da alienação parental.

O objetivo primordial deste trabalho acadêmico é realizar uma promoção sobre o bem-estar das crianças e a preservação de relacionamentos familiares saudáveis em um contexto de separações e divórcios. A relevância social, jurídica e psicológica da alienação parental justifica a necessidade de um estudo detalhado sobre o tema. A alienação parental afeta diretamente a vida de milhares de crianças e suas famílias no Brasil, comprometendo o relacionamento entre pais e filhos e afetando o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças envolvidas.

O Brasil tem implementado mudanças significativas na legislação relacionada à alienação parental, com destaque para a Lei nº 12.318/2010. A eficácia dessa lei na proteção dos direitos das crianças e na promoção de relações familiares saudáveis é um tema relevante.

A alienação parental é um problema muitas vezes subnotificado e subdiagnosticado, exigindo esforços acadêmicos para aumentar a conscientização. O objetivo de abordar essa questão

em um artigo acadêmico é ampliar o conhecimento público e profissional sobre o tema, contribuindo para uma identificação e tratamento mais eficazes dos casos.

A pesquisa sobre alienação parental no Brasil é limitada, e há uma lacuna significativa na literatura acadêmica nacional. Um artigo acadêmico detalhado e bem fundamentado pode ajudar a preencher essa lacuna e fornecer uma base para futuras pesquisas. A dinâmica familiar está sempre mudando, e a compreensão da alienação parental deve acompanhar essas mudanças. Uma análise sob a perspectiva do direito brasileiro permitirá uma investigação atualizada e contextualizada do fenômeno.

Por fim, é importante destacar a necessidade de um estudo interdisciplinar entre Direito, Psicologia e Serviço Social para o estudo da alienação parental. Um artigo acadêmico bem fundamentado servirá como recurso de aprendizado e referência para aqueles que desejam se envolver na proteção dos direitos das crianças e na promoção de relações familiares saudáveis.

A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, por meio de consulta de livros doutrinários, legislação atual e da jurisprudência que aborda o tema de alienação parental.

2 CONCEITO DE FAMÍLIA A LUZ DO DIREITO BRASILEIRO

Pode-se argumentar que a legislação atual é limitada no que se refere à proteção dos arranjos familiares, uma vez que a família contemporânea não se limita mais à configuração tradicional de marido, esposa e filhos, que tem sido a norma desde tempos imemoriais.

A Constituição Federal de 1988 marcou um ponto de virada significativo na compreensão da família no direito brasileiro. Ela reconheceu a pluralidade das formas familiares e estabeleceu a base para uma abordagem mais inclusiva e diversificada da família.

O artigo 226 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (Brasil, 1988). Este artigo reconhece a família formada pelo casamento, a união estável entre o homem e a mulher, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

No entanto, a interpretação deste artigo tem se expandido para incluir outras formas de família que não estão explicitamente mencionadas. Isso inclui famílias formadas por casais do mesmo sexo, famílias monoparentais, e famílias anaparentais (famílias sem vínculo de parentesco ou casamento, mas baseadas em laços afetivos). (Silva, 2016).

O Código Civil de 2002 também reflete essa visão ampliada da família. Ele reconhece a

igualdade entre os cônjuges, a paternidade socioafetiva, e dá maior ênfase aos direitos e deveres inerentes à paternidade e maternidade, em vez de focar apenas no casamento. (Silva, 2016).

A legislação brasileira também reconhece a liberdade de formação familiar. Isso significa que os indivíduos têm o direito de formar uma família de acordo com suas escolhas pessoais, desde que essas escolhas não violem os princípios fundamentais do direito brasileiro.

Apesar desses avanços, ainda existem desafios na aplicação desses princípios, na prática. Por exemplo, a questão da bigamia e das famílias simultâneas ainda é um assunto de debate. Embora o direito brasileiro proteja o companheiro de boa-fé e os filhos advindos da relação, ele não confere proteção jurídica à relação afetiva em si no caso de famílias simultâneas.

Apesar desses desafios, o direito brasileiro tem feito progressos significativos na adaptação à realidade das famílias contemporâneas. A abertura do conceito de família e o reconhecimento da diversidade das formas familiares são passos importantes para garantir a proteção dos direitos de todos os membros da família.

Por fim, o conceito de família à luz do direito brasileiro é dinâmico e em constante evolução. Ele reflete as mudanças na sociedade e busca proteger os direitos e o bem-estar de todos os membros da família, independentemente de sua estrutura.

2.1 Família natural

O conceito de família natural, originado no Direito Romano, foi incorporado pela Igreja Católica, que estabeleceu o matrimônio como a única forma aceitável para a constituição de uma família cristã. Segundo a doutrina católica, uma família deve ser composta por duas pessoas de gêneros distintos.

No entanto, este conceito tem sido objeto de debate e crítica. Alguns argumentam que a ideia de uma “família natural” é uma construção social e cultural, e não uma realidade biológica ou natural. Eles apontam que as estruturas familiares variam amplamente entre diferentes culturas e sociedades, e que a ideia de uma “família natural” pode excluir ou marginalizar outras formas de família.

Além disso, o conceito de família natural tem implicações significativas para a lei e a política. Em muitas jurisdições, a lei e a política são frequentemente baseadas na ideia de uma “família natural”, o que pode ter implicações para questões como direitos parentais, custódia de crianças e direitos de herança.

No Brasil, o direito de família tem experimentado e continua a experimentar transformações significativas e profundas. A magnitude dessas mudanças pode ser claramente observada ao se realizar um estudo histórico da Constituição Federal Brasileira e do Código Civil Brasileiro.

Reconhecendo a diversidade das famílias e a realidade da nossa sociedade, Maria Berenice Dias, em seu livro "Manual de Direito das Famílias", argumentou que o termo mais apropriado atualmente é "famílias", no plural, para refletir a vastidão desse instituto. (Dias, 2015).

3 O PODER FAMILIAR

O poder familiar é um conceito fundamental no direito brasileiro que se refere aos direitos e deveres dos pais em relação aos seus filhos menores. Este conceito é baseado na ideia de que os pais têm a responsabilidade de cuidar, educar e proteger seus filhos, e que os filhos, por sua vez, têm o direito de receber cuidados e orientação de seus pais. (Rodrigues, 2015).

Com a promulgação do Código Civil de 2002, houve a criação do instituto do "Poder Familiar" presentes nos artigos 1.630 ao 1.638, já na parte de Direitos Pessoais relativos ao Direito de Família (Livro IV da Parte Especial).

Neste artigo, ao abordar os direitos e deveres pessoais e materiais que surgem do poder familiar, conforme explicitamente regulamentado na Lei Civil de 2002, não se deixará de considerar as diretrizes constitucionais específicas:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 8º A lei estabelecerá

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

(Brasil, 1988, *online*)

Todos presentes no sistema jurídico brasileiro como integradores e paradigmas para a interpretação dessa relação jurídica mais íntima em um contexto familiar, quando, como e onde suas avaliações se mostrarem pertinentes.

No entanto, o poder familiar não é absoluto e pode ser suspenso ou perdido em certas circunstâncias. Por exemplo, a Lei nº 14.340 de 18 de maio de 2022 modificou a Lei nº 12.318 de 26 de agosto de 2010 para estabelecer procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar em casos de alienação parental. (Lôbo, 2008).

A alienação parental é definida como a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos pais, pelos avós, ou por aqueles que têm a criança ou adolescente sob sua autoridade, custódia, ou vigilância, de modo que o outro genitor seja repudiado ou que o estabelecimento ou manutenção de vínculos com este, seja prejudicado.

A nova lei estabelece que o testemunho de crianças e adolescentes considerados necessários em casos de alienação parental deve ser realizado sob os termos da Lei nº 13.431 de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema que garante os direitos de crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. (Roque, *at al*, 2021).

Além disso, a nova lei remove a suspensão do poder familiar prevista no artigo 6, inciso VII da Lei 12.138 da lista de possíveis medidas a serem usadas pelo juiz em casos de alienação parental.

Art. 6º Caracterizados **atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá**, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.

(Brasil, 2010).

Ademais, o poder familiar no direito brasileiro é um conceito complexo que equilibra os direitos e deveres dos pais com a necessidade de proteger o bem-estar das crianças. As leis brasileiras continuam a evoluir para refletir as mudanças na sociedade e garantir que os direitos das crianças sejam protegidos.

3.1 A relação entre família e Sistema de Justiça

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o papel desempenhado pelo

casamento civil tinha sua legitimidade conferida em lei. É evidenciado, principalmente, pelo fato de que durante algum tempo, existiu uma distinção entre os filhos legítimos daqueles ilegítimos – constituídos fora do casamento.

Zarias (2010, on-line) trata em seu artigo que:

a história do direito de família é a história dos modos de regulação da transmissão de bens e manutenção do status de determinado grupo social, evidentemente daquele que os detêm, ocupando o casamento civil um lugar central nesse processo. Mas esse é um fato pouco explorado quando se trata do desenvolvimento do direito no Brasil.

Colocando outro olhar na relação entre a família e o Sistema de Justiça, pode-se verificar que a mesma é complexa e multifacetada. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o sistema de justiça lidam com vulnerabilidades e riscos sociais, violações de direitos e conflitos que impedem o convívio familiar e comunitário.

Ademais, Zarias (2010) ainda dispõe da definição legal de família. “Onde, através do doutrinador Augusto Teixeira de Freitas que apresenta duas definições de família. Coloca em questão a ser definida a partir de laços sanguíneos e outra tendo como base a comunitária, colocando como referência principal a casa. A primeira seria o complexo de indivíduos de um e outro sexo, considerados como parentes (artigo 139 do Esboço). A segunda: o complexo de indivíduos de um e outro sexo, que vivem na mesma casa ou em outra, sob a proteção de um pai de família, quando não se tratar de pessoas ou de direitos em geral, mas de pessoas determinadas, ou seja, indivíduos”.

No âmbito do Direito de Família, o sistema de justiça desempenha um papel crucial na resolução de questões como guarda de crianças, divórcio, pensão alimentícia, entre outros. Por exemplo, em casos de guarda compartilhada, há a possibilidade de que a família, mesmo não tendo vínculo conjugal, exista na modalidade parental.

Além disso, profissionais como psicólogos jurídicos também desempenham um papel importante no sistema de justiça, prestando serviços eventuais para o poder judiciário e consolidando um lugar de atuação profissional. Portanto, a relação entre a família e o Sistema de Justiça é essencial para garantir a proteção dos direitos individuais e familiares.

4 DA ALIENAÇÃO PARENTAL – LEI Nº 12.318/2010

A Lei nº 12.318/2010, conhecida como Lei de Alienação Parental, foi promulgada no Brasil visando proteger crianças e adolescentes de serem manipulados por um dos pais a rejeitar o outro após a separação. Este fenômeno, conhecido como alienação parental, pode ter efeitos

psicológicos duradouros e prejudiciais. (Ribeiro, 2020).

A lei define a alienação parental como qualquer ato de interferência na formação psicológica da criança ou adolescente que seja promovido ou induzido por um dos pais, avós ou por aqueles que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para repudiar o genitor ou prejudique o estabelecimento ou a manutenção de vínculos com este.

A aplicação da Lei nº 12.318/2010 tem sido objeto de debate no Brasil. Alguns argumentam que a lei é usada como um facilitador para o abuso infantil, pois pode ser manipulada por pais abusivos para desacreditar o outro pai e afastá-lo de seus filhos. (Ribeiro, 2020).

Por outro lado, a lei também é vista como uma ferramenta necessária para proteger as crianças e adolescentes da manipulação emocional e do abuso psicológico que podem ocorrer em situações de alienação parental. (Batista, 2023).

A jurisprudência brasileira tem se deparado com casos complexos de alienação parental. As decisões judiciais variam, mas muitas vezes envolvem a avaliação de profissionais de saúde mental e a consideração dos direitos da criança ou adolescente. No entanto, a lei tem sido criticada por sua aplicação e interpretação. Alguns críticos argumentam que a lei é usada para desacreditar mulheres que denunciam violência doméstica e para afastá-las de seus filhos.

Além disso, a lei tem sido objeto de propostas de alteração legislativa. Estas propostas visam abordar as preocupações sobre a aplicação da lei e seu impacto nas famílias. (Souza, 2023).

A Lei de Alienação Parental também tem implicações significativas para o direito de família no Brasil. Ela introduziu um novo elemento nas disputas de guarda e visitação, e os tribunais agora devem considerar a possibilidade de alienação parental ao tomar decisões. A lei também levanta questões importantes sobre os direitos das crianças e adolescentes. Embora a lei tenha sido criada para proteger as crianças e adolescentes da alienação parental, há preocupações de que ela possa ser usada de maneira prejudicial. (Souza, 2023).

Vale ressaltar que a Lei de Alienação Parental é uma legislação importante no Brasil que visa proteger as crianças e adolescentes da manipulação e do abuso. No entanto, sua aplicação e interpretação têm sido objeto de debate e controvérsia.

É crucial que se continue a monitorar a aplicação desta lei e a avaliar seu impacto nas famílias brasileiras. Além disso, é importante serem feitas pesquisas adicionais para entender melhor a prevalência e o impacto da alienação parental no Brasil.

4.1 As Causas e Consequências da alienação nas crianças e adolescentes

A alienação parental é um fenômeno que ocorre quando um dos genitores, ou até mesmo outros familiares, interferem na formação psicológica da criança ou do adolescente para prejudicar a relação deste com o outro genitor. Isso pode ocorrer em situações de separação conjugal, onde o genitor guardião pode tentar denegrir a imagem do outro para a prole.

As causas da alienação parental são complexas e podem incluir conflitos familiares, disputas de custódia e visitação, e até mesmo questões de controle e poder. (Rodrigues, et al., 2021).

As consequências da alienação parental nas crianças e adolescentes podem ser graves e duradouras. (Nascimento, et al., 2022) Elas podem incluir:

- Aumento da agressividade e irritabilidade frequente;
- Dificuldade em manter relações interpessoais;
- Maior suscetibilidade à depressão e ansiedade;
- Problemas de indisciplina e de aprendizado na escola;
- Falta de confiança nas pessoas e dificuldade de construir vínculos afetivos;
- Baixa autoestima;
- Uso de álcool ou drogas ilícitas;
- Sentimentos constantes de raiva, tristeza, mágoa, ódio, contra o outro genitor e sua família;
- Recusa em ter qualquer comunicação com o outro genitor e familiares;
- Guardar sentimentos negativos, exagerados ou não verdadeiros com relação ao outro genitor;
- Apresentar distúrbios de natureza psicológica, tais como depressão, falta de atenção, ansiedade, pânico;
- Medo, insegurança, memórias distorcidas com sentimento de culpa, comportamentos antissociais, bulimia, anorexia, dependências químicas, depressão e tendências altas para o suicídio.

É importante notar que a alienação parental é considerada uma forma de abuso psicológico e pode ter implicações legais. Portanto, é crucial buscar ajuda profissional se você suspeitar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de alienação parental. (Corrêa, 2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos principais aspectos da alienação parental no convívio familiar à luz do direito brasileiro revela a complexidade e a sensibilidade desse fenômeno. Ao longo deste estudo, exploramos os diferentes elementos que compõem a alienação parental, suas manifestações, impactos e desafios enfrentados tanto pelas vítimas quanto pelos sistemas jurídicos.

Inegavelmente, a alienação parental emerge como uma grave violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, interferindo de forma significativa em seu desenvolvimento emocional, psicológico e social. Nesse contexto, torna-se imprescindível uma abordagem multidisciplinar que envolva não apenas o campo jurídico, mas também a psicologia, assistência social e outras áreas afins.

No contexto brasileiro, embora haja avanços legislativos significativos, ainda existem lacunas a serem preenchidas e desafios a serem superados na efetiva proteção das vítimas de alienação parental. A falta de uma legislação específica que aborde de maneira abrangente e detalhada essa questão representa uma das principais barreiras enfrentadas pelos operadores do direito e pelos órgãos responsáveis pela garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Ademais, a necessidade de sensibilização e capacitação dos profissionais que atuam no sistema de justiça para identificar, prevenir e intervir nos casos de alienação parental se mostra premente. A promoção de campanhas educativas e a disseminação de informações sobre os impactos dessa prática são medidas essenciais para combater esse problema de forma eficaz.

É fundamental também reconhecer a importância da escuta qualificada das crianças e dos adolescentes envolvidos em situações de alienação parental, garantindo-lhes voz e participação nos processos judiciais que os afetam diretamente. A escuta atenta e respeitosa de suas vivências e sentimentos pode contribuir significativamente para a tomada de decisões que visem o seu bem-estar e a sua proteção.

Além disso, a colaboração entre os diversos atores envolvidos – família, escola, profissionais de saúde, entre outros – é fundamental para o enfrentamento efetivo da alienação parental. A criação de redes de apoio e o estabelecimento de parcerias entre instituições públicas e privadas podem facilitar o acesso das vítimas a serviços especializados e promover ações integradas de prevenção e intervenção.

No que tange às medidas judiciais, é necessário que haja celeridade e efetividade na tramitação dos processos relacionados à alienação parental, garantindo-se a proteção imediata dos

direitos das vítimas. A aplicação de sanções adequadas aos alienadores, bem como a implementação de medidas de acompanhamento psicossocial, são aspectos essenciais para coibir essa prática e mitigar seus danos.

Por fim, ressalta-se a importância do contínuo aprimoramento da legislação e das políticas públicas voltadas para a prevenção e o enfrentamento da alienação parental. É fundamental que o Estado assuma sua responsabilidade na promoção da garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, adotando medidas eficazes para combater todas as formas de violência intrafamiliar.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Matheus. **Alienação Parental e a importância da Lei 12.318/2010**. 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/alienacao-parental-e-a-importancia-da-lei-12318-2010/1870594866>. Acesso em: 13 out. 2023.

BRASIL. **Código Civil (2002)**. Código Civil. Brasília-DF.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília-DF, Senado, 1998.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília-DF: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Decreto-lei nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940**. Código Penal.

BRASIL. **LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990**. Estatuto da Criança e do Adolescente.

CASULO, Max Eduardo Santos. **Alienação Parental em período de Pandemia e seus efeitos no Comportamento e no Desenvolvimento da Criança ou adolescente até a fase adulta**. 2023. Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/alienacao-parental-em-periodo-de-pandemia-e-seus-efeitos-no-comportamento-e-no-desenvolvimento-da-crianca-ou-adolescente-ate-a-fase-adulta/1801242845>. Acesso em: 17 de setembro de 2023.

CORRÊA, Flávia C. J. **Consequências da alienação parental**. 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/41582/consequencias-da-alienacao-parental>. Acesso em: 01 nov. de 2023.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias I** Maria Berenice Dias. -- 10. ecl. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Expresso da notícia. **A união estável no Novo Código Civil**. 2004. Disponível em: <https://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/136587/a-uniao-estavel-no-novo-codigo-civil>. Acesso em: 01 nov. 2023.

FERMANN et al. **Estudos Documentais sobre Alienação Parental: Uma Revisão Sistemática da Literatura**. 2021. Scielo. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003222482>. Acesso

em: 17 de setembro de 2023.

FIGUEIREDO, Marcela Rodrigues Souza. MASCARENHAS, Fabiana Alves. **A ABERTURA DO CONCEITO DE FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO: PARA ALÉM DO ROL DO ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.** 2012. Disponível em:

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0ebb145bdffd37c6>. Acesso em: 01 nov. 2023.

GARNER, Jane; ROBERTSON, Sabina. **Conducting a literature review.** 2002. Disponível em <http://www.lib.unimelb.edu.au/postgrad/litreview/gettingstarted.html>. Acesso em: 01 nov. 2023.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOMES, Q. de S., SILVA, L. D. P. da. SILVEIRA, J. F., CRUZ, R. M. VIEIRA, M. L. (2020). **Instrumentos de avaliação sobre alienação parental: uma revisão sistemática da literatura.** Contextos Clínicos, 13(3), 486-503

LÔBO, Paulo. **Famílias: Direito civil.** São Paulo: Saraiva, 2008.
on conducting it. Disponível em <http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html>. Acesso em: 01 nov. 2023.

NASCIMENTO, Antonia Andresa do. OLIVEIRA, Ladislane Aguiar. ROCHA, Tiago Silva de. **Alienação parental: Efeitos e consequências.** 2022. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/97313/alienacao-parental-efeitos-e-consequencias>. Acesso em: 01 nov. 2023.

PEREIRA, Alan Rodrigues. **Aspectos jurídicos da alienação parental: uma análise do perfil do alienador e as sequelas geradas.** 2021. IBDFAM. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1693/Aspectos+jur%C3%ADdicos+da+aliena%C3%A7%C3%A3o+parental%3A+uma+an%C3%A1lise+do+perfil+do+alienador+e+as+sequelas+geradas>. Acesso em: 10 de setembro de 2023.

RIBEIRO, Paula Machado. **LEI DE ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA EM TRAMITAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL.** 2020. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/26496/1/2020_PaulaMachadoRibeiro_tcc.pdf. Acesso em: 27 out. 2023.

RODRIGUES, Oswaldo Peregrina. **Poder familiar na atualidade brasileira.** 2015. Disponível em: <https://ibdfam.org.br/artigos/1024/Poder+familiar+na+atualidade+brasileira>. Acesso em: 02 nov. 2023.

RODRIGUES, Débora Sousa. FREIRES, Francisco Lucas Albano de Sousa. RODRIGUES, Dewylla Sousa. RODRIGUES, Kelli Erisnalda de Moura Sousa. **Alienação parental e os impactos psicológicos causados na vida da criança.** 2021. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/88023/alienacao-parental-e-os-impactos-psicologicos-causados-na-vida-da-crianca>. Acesso em: 01 nov. de 2023.

ROQUE, E. M. de S. T. CARLOS, D. M. ROMANELLI, G. SILVA, C. A. da. MARTINS, J. E.

FERRIANI, M. das G. C. **Significados Atribuídos por Adolescentes à Violência Sexual Intrafamiliar e Atendimento no Judiciário**. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/9HYhTytPYmXBDF7MRsVBZbr/?format=pdf>. Acesso em: 02 nov. 2023.

SILVA, Adelaide Bezerra e. **FORMAS DE FAMÍLIA NO BRASIL E SEUS ASPECTOS LEGAIS E CULTURAIS**. 2016. Disponível em: https://monografias.brasescola.uol.com.br/direito/formas-familia-no-brasil-seus-aspectos-legais-culturais.htm#indice_21. Acesso em: 01 nov. 2023.

SOUZA, Juliana Rodrigues de. **Alienação parental - Sob a perspectiva do direito à convivência familiar**. 2ª edição. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2017.

SOUZA, Valner Randi Fidelis de. **Alienação parental e os instrumentos de combate no direito brasileiro**. 2020. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/86930/alienacao-parental-e-os-instrumentos-de-combate-no-direito-brasileiro>. Acesso em: 13 out. 2023.

TAYLOR, Dena; PROCTER, Margaret. **The literature review: a few tips on conducting it**. Disponível em <http://www.utoronto.ca/writing/litrev.html>. Acesso em: 01 nov. 2023.

ZARIAS, Alexandre. **A família do direito e a família no direito: A legitimidade das relações sociais entre a lei e a Justiça**. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcsoc/a/mtrdd7vmQc9Bw54XhXW8QbH/>. Acesso em: 01 nov. 2023.